

Editorial

Editorial DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4957221>

La revista Ciencia en Revolución en su ejemplar número veinte (20), volumen siete (7), correspondiente a la edición de enero – abril de 2021, amplía su proyección como medio de divulgación científica a través de sus indizaciones en los índices académicos: Revencyt, Latindex, REDIB, AmeliCA, Academic Resource Index, DRJI, Sherpa/Romeo y AURA; garantizándole de esta manera a los autores, sus instituciones y al país la visibilidad de sus productos de I+D+i a un mayor número de personas a nivel mundial interesadas en los avances en materia de ciencia y tecnología. Packer y Meneghini (citado por Pinto y Moreiro¹) afirman que:

La visibilidad es una característica deseada de la comunicación científica. Representando la capacidad de exposición que una fuente o flujo de información posee de, por un lado, influenciar su público deseado y, por otro, ser utilizada en respuesta a una demanda de información.

Ciencia en Revolución asume este atributo del quehacer científico de manera responsable al dar respuesta oportuna a cada investigador que remite su manuscrito para revisión, edición y montaje, guardando cuidadosamente la normativa editorial, preservando la propiedad intelectual, asistiendo a cada autor en como citar correctamente sus referencias, diagramar su trabajo, presentar sus figuras y tablas, además de cualquier otro aspecto que él o los demás autores requieran. Nuestro crecimiento está basado en la mística del trabajo y la convicción de que hoy por hoy las revistas científicas son un poderoso medio de comunicación para hacer llegar el conocimiento de manera expedita, a través de las redes académicas, profesionales y sociales. Cabe destacar, que la revista se mantiene en concordancia con los lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

A continuación abrimos la edición de este ejemplar con un artículo de divulgación enmarcado en la Sección de Ciencia y Comunidad dedicado a la Revista Ingeniería UC, principal órgano de difusión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Sus autores, Reyes Lanza y Vega exponen la trayectoria de este medio dedicado a la ingeniería y ciencias afines, desde su fundación hasta la actualidad, con la finalidad de inspirar a otras instituciones nacionales a diseñar o rediseñar sus revistas.

La Sección Ciencia y Tecnología apertura su contenido con el trabajo de Araujo y colaboradores donde exponen la caracterización de un biofertilizante obtenido mediante digestión anaeróbica de los desechos avícolas, los resultados muestran que el producto presenta un porcentaje de germinación del 100 %, en comparación con 88,88 % del fertilizante comercial. La investigación realizada representa una alternativa para la disminución del impacto ambiental que ocasiona la acumulación a cielo abierto de este tipo de desechos, contribuyendo de esta forma al desarrollo autosustentable.

Grima-Gallardo y cotrabajadores en el estudio colaborativo entre el Centro Nacional de Tecnologías Ópticas, Centro de Investigaciones de Astronomía, Centro de Estudios en

¹A.L. Pinto & J.A Moreiro-González. *La investigación científica española y brasileña en Biblioteconomía y Documentación: Visibilidad y representación de los principales programas de postgrado*. Editora da Furg. Rio Grande, Brasil. 2012

Semiconductores y el Laboratorio de Cristalografía, los dos últimos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes (ULA), aportan la preparación, caracterización y evaluación del compuesto Cu_3TaTe_4 , el cual puede ser empleado como material para celdas solares de película fina; con la ventaja de presentar baja toxicidad y costos más asequibles que los insumos que se utilizan en la actualidad.

Muñoz, Duque y Cuerva ofrecen una importante contribución al sector agroindustrial referente al control óptimo de plantaciones; los investigadores desarrollaron simuladores ópticos que permiten la calibración de cámaras multiespectrales, con las cuales es posible evaluar las firmas espectrales de plantas sometidas a estrés hídrico como consecuencia de un déficit de agua, la técnica determina si el método de riego es adecuado o no.

Cerramos la edición con Vega y colaboradores, quienes mediante el uso de herramientas estadísticas abordan el problema de las enfermedades reemergentes como es el caso de la psoriasis. En el trabajo se plantea el uso de modelos de series temporales, como el SARIMAX desarrollado a partir de la data analizada. Las ventajas de la aplicación de estas estimaciones se traducen en tomar a tiempo medidas oportunas para mejorar la situación de los pacientes. Cabe destacar, que es un trabajo interinstitucional e internacional entre el Centro de Salud Daroca del Servicio Madrileño de Salud Atención Primaria en Madrid, España; la Unidad de Salud Pública del Departamento de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Universidad de Oriente; adicionalmente, el Centro de Investigaciones Químicas y el Instituto de Matemáticas y Cálculo aplicado, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo.

Finalmente, en compañía de todo el equipo editorial quiero agradecer a todos los autores que forman parte de este número de la revista por la confianza depositada en nosotros para la publicación de sus productos de I+D+i. Además, quiero como siempre reconocer todo el apoyo brindado por el Mincyt a través de la ministra Gabriela Jiménez Ramírez y demás autoridades por la labor de difusión desplegada a través de los diferentes entes que conforman el ministerio, para hacer visible su productividad mediante Ciencia en Revolución. Es un honor para nosotros poder servir como una ventana que les permita mostrar sus avances en materia de ciencia y tecnología, al mundo y a Venezuela. Me despido invitándolos a publicar muy cordialmente a todos los investigadores nacionales e internacionales interesados en confiarnos sus productos en el ámbito científico-tecnológico y social.

Dra. Magaly Henríquez González
Editora - Jefe